

ESTUDO DO PERFIL DA DIÁSPORA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO BRASIL NA FRANÇA A PARTIR DE DADOS DE ASSOCIADOS DA APEB-FR

Daniel MICHA ¹

Resumo: Na ocasião da celebração dos 40 anos da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França – APEB-FR – em 2024, uma análise estatística do perfil dos seus associados ao longo de 10 anos, entre 2014 e 2024, foi realizada e os resultados são apresentados e discutidos neste trabalho. Adicionalmente, essas características são comparadas àquelas extraídas de duas coletas pontuais de dados sobre os estudantes e profissionais brasileiros de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (ECT&I) na França, uma realizada em 1993 obtida do arquivo histórico da associação, e outra no fim de 2024, no evento anual de Encontro da Diáspora de ECT&I do Brasil na França. Como resultados, observa-se, no âmbito geral e integrado ao longo do tempo, uma predominância de pesquisadoras do gênero feminino com idade entre 35 e 50 anos que vêm para a França realizar seu doutorado nas áreas de ciências humanas, de linguística, letras e artes e sociais. Os resultados apresentam uma variação temporal interessante, onde o perfil demográfico parece estar mudando nos últimos anos. Há uma tendência ao equilíbrio entre os gêneros e a um aumento nos percentuais tanto de jovens estudantes e pesquisadores quanto de profissionais que vêm para a França trabalhar com ECT&I (pós-doutorandos, pesquisadores e professores). Quanto à área do conhecimento, os dados da década de 1990 destoam dos mais atuais, onde naquela época havia uma participação mais significativa das áreas de ciências exatas e da Terra e de Engenharias, enquanto se observa mais recentemente uma ampliação do caráter interdisciplinar da atuação desses brasileiros e brasileiras.

Palavras-chaves: APEB-FR. Perfil de associados. Diáspora brasileira. ECT&I. Gênero. Doutorado. Ciências Humanas. Comparação histórica. Mobilidade acadêmica.

Résumé: À l'occasion de la célébration des 40 ans de l'Association des Chercheurs et

¹ Daniel Micha é doutor em física pela UFRJ com passagens de estudo e trabalho pelo Brasil, Alemanha e França. Foi professor do CEFET-RJ durante 10 anos e atualmente é pesquisador da Nokia Bell Labs no III-V Lab, no polo do Plateau de Saclay, na França. Atua em redes de diáspora científicas brasileiras desde 2023 como coordenador do PUB Paris, foi vice-presidente na gestão 2024 da APEB-FR e participa da Articulação das Comunidades Brasileiras de ECT&I no Exterior.

Étudiants Brésiliens en France (APEB-FR) en 2024, une analyse statistique du profil de ses membres sur une période de 10 ans, entre 2014 et 2024, a été réalisée et les résultats sont présentés et discutés dans ce travail. Par ailleurs, ces caractéristiques sont comparées à celles extraites de deux collectes ponctuelles de données sur les étudiants et professionnels brésiliens de l'Éducation, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation (ECT&I) en France : l'une réalisée en 1993, issue des archives historiques de l'association, et l'autre à la fin de l'année 2024, lors de la rencontre annuelle de la Diaspora brésilienne d'ECT&I en France. Comme résultats, on observe, dans un cadre général et intégré dans le temps, une prédominance de chercheuses de genre féminin, âgées de 35 à 50 ans, qui viennent en France pour réaliser leur doctorat dans les domaines des sciences humaines, de la linguistique, des lettres, des arts et des sciences sociales. Les résultats présentent une variation temporelle intéressante, où le profil démographique semble changer ces dernières années. On constate une tendance à l'équilibre entre les genres et une augmentation des pourcentages tant des jeunes étudiants et chercheurs que des professionnels qui viennent en France pour travailler dans les domaines d'ECT&I (post-doctorants, chercheurs et enseignants). Quant au domaine de la connaissance, les données des années 1990 divergent de celles plus récentes, où à l'époque il y avait une participation plus significative des sciences exactes et de la Terre ainsi que des ingénieries, alors qu'on observe plus récemment un élargissement du caractère interdisciplinaire des activités de ces Brésiliens et Brésiliennes.

Mots-clés: APEB-FR. Profil des membres. Diaspora brésilienne. ECT&I. Genre. Doctorat. Sciences humaines. Comparaison historique. Mobilité académique.

Deixar seu país de origem e emigrar em busca de melhores condições de vida e de trabalho não é uma tarefa simples por diversas razões, sejam elas burocráticas, logísticas, culturais ou emocionais. Realizar esse passo requer coragem e resiliência e implica muitos desafios, em particular no mundo acadêmico, científico e industrial, onde as práticas e costumes profissionais estrangeiros diferem bastante dos brasileiros. Ainda assim, essa decisão é tomada por cada vez mais profissionais altamente qualificados ou em busca de qualificação que procuram sua realização em outros países, sendo as principais motivações para a emigração: a oferta de trabalho ou pós-doutorado no exterior, melhores condições de financiamento para pesquisa e outras atividades acadêmicas, bolsas oferecidas pelo país de destino e a situação política no Brasil, como levantado por Carneiro et al. (2024a), em 2022. Esse fluxo migratório científico é um fenômeno cada vez mais frequente dada a internacionalização das práticas de educação, ciência, tecnologia e inovação - ECT&I (Carneiro, 2020; Sugimoto, 2017). Face a isso, a discussão sobre a pertinência de reter os talentos em seu país de origem é questionável e bastante acalorada na comunidade científica. Ao analisar as tendências da diáspora científica brasileira na década de 2010 emigrando para os EUA e Reino Unido, Carneiro et al. (2020) criticam o termo "fuga ou drenagem de cérebros" (brain drain) e apontam que políticas públicas que incentivem o engajamento do país com esses brasileiros e brasileiras através do estabelecimento de redes de conexões para intercâmbio de conhecimento seria uma alternativa mais estratégica e com maiores chances de sucesso para a ECT&I brasileiras do que necessariamente a opção

adotada pelo país de impor o seu retorno físico. Dessa forma, o termo anterior de cunho pejorativo, que provoca uma visão negativa dessa parcela da população pela sociedade brasileira, passa a ser substituído por outros, tais como “circulação de cérebros” (brain circulation) e “conexões entre cérebros” (brain networking), onde esses profissionais passam a ser enxergados como parceiros na busca do fortalecimento da ECT&I brasileiras. Em um artigo na revista *Nature*, Sugimoto et al. (2017) apontam que a internacionalização e a mobilidade são benéficas para a própria ciência e que a “circulação de cérebros” permite maior impacto nas produções científicas ao comparar o número de citações de pesquisadores que apresentaram mobilidade acadêmica internacional com aqueles que ficam em seu país de origem científica (onde realizaram o doutorado).

Face ao exposto, percebe-se a importância do dimensionamento e acompanhamento do fenômeno da diáspora científica para a formulação de estratégias e políticas públicas para essa parcela da sociedade (Carneiro, 2020; Carneiro, 2024b), possibilitando que esses indivíduos altamente qualificados residentes no exterior contribuam com a ECT&I brasileiras e retribuam, sob a forma de conhecimento, o investimento um dia realizado sobre eles pelo Estado. O desejo de aumentar oportunidades de colaboração e contribuição com a sociedade brasileira, já realizadas por esses profissionais de forma voluntária em colaborações formais e informais com acadêmicos e industriais brasileiros (Moura Leite, 2023), é comumente expressado quando são confrontados com questões sobre sua emigração e suas relações com o nosso país (PUB Paris, 2023-presente) e deve ser vista como uma grande oportunidade.

Em 2010, o Brasil era o país com a maior taxa de emigrantes altamente qualificados do mundo morando em países membros da OCDE (cerca de 300 mil, representando 28,9% do total de migrantes), tendo observado um aumento de 102% nesse tipo de migração desde 2000 (Carneiro, 2020). Já durante os anos 2010, um dos maiores programas de intercâmbio estudantil já realizado pelo Brasil, o Ciência sem Fronteiras, concedeu 104 mil bolsas de estudo no exterior entre 2011 e 2016 com um investimento de R\$13,2 bilhões (Marques, 2017). Apesar da falta de uma análise numérica mais estruturada e agregada sobre o programa e sobretudo sobre a emigração científica brasileira neste período, pode-se dizer que o programa federal foi um dos grandes responsáveis pelo êxodo científico brasileiro do país nesta década e nas porvindouras, o que apresentou vantagens e desvantagens para a academia e indústria brasileiras e levantou muitas críticas pela sua implementação e execução (Marques, 2017; Granja, 2021). Publicações governamentais e jornalísticas mais recentes mostram que a tendência de crescimento da emigração científica continuou nas duas últimas décadas. Com dados recolhidos da AG Immigration e do Departamento de Estado dos EUA, Braun (2025), da BBC Brasil, aponta que a emissão de vistos americanos do tipo EB-1 e EB-2, destinados a profissionais brasileiros com habilidades extraordinárias e grau acadêmico avançado, explodiu a partir de 2021, atingindo em 2024 mais de 2200 pedidos, um valor 10 vezes mais alto que aquele em 2020. De fato, os EUA são o país mais buscado por brasileiros de maneira geral (científicos e não-científicos), com quase 42% do total da população emigrante (mais de 2 milhões de indivíduos) em 2023, de acordo com dados do Itamaraty (BRASIL,

2024), seguido por Portugal, 513 mil (10,3%), Paraguai, 263 mil (5,3%), Reino Unido, 230 mil (4,6%), e Japão, 210 mil (4,2%). A Europa em geral atrai 33,6% da emigração global brasileira, onde a França contribuía com apenas 95 mil indivíduos naquela data, correspondente a aproximadamente 2% do total.

Apesar da existência farta de dados que tratam da emigração no Brasil publicados pelo Governo brasileiro, um dimensionamento mais preciso dos brasileiros altamente qualificados no exterior se faz necessário. Algumas pesquisas acadêmicas tentam preencher essa lacuna, seja através da análise indireta de artigos científicos publicados e/ou dos currículos LATTES (Carneiro, 2024b; McManus, 2024) ou de sondagens diretas com esses pesquisadores realizadas através do método de amostragem por bola de neve (Carneiro, 2024a). A pesquisa realizada por Carneiro et al. (2022) coletou dados de mais de 1200 pesquisadores que residiam em 42 países, e mostrou que os países que contam com os maiores grupos de emigrantes brasileiros de ECT&I são, em ordem decrescente: os EUA, com mais de 40% do total de respondentes, o Reino Unido, 12,8%, o Canadá, 7,9%, a Alemanha, 6,7%, e a França, 4,2%. Interessantemente, Portugal, o segundo país em termos de migração geral, com cerca de 10% do total, aparece em 11º lugar, representando apenas 2% do total de emigração de profissionais de ECT&I. Adicionalmente, essas sondagens mostraram que a média de idade dos respondentes era de 37 anos, sendo a maioria de brancos (72%), que havia um balanço entre os gêneros e que 70% não tinham previsão de retorno breve ao Brasil.

Os dados citados acima são apenas uma fotografia da situação dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I residentes no exterior em 2022, mas trazem informações relevantes sobre seu perfil. Outros levantamentos locais existem, tais como aqueles realizados pelos Setores de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTEC) das diversas Embaixadas Brasileiras mundo afora no escopo do Programa Diplomacia e Inovação. São exemplos os realizados em 2021 pela Embaixada do Brasil em Viena (Araújo e Lima, 2021) e em 2022 pela Embaixada do Brasil em Lisboa (Portugal, 2023). Em 2025, o Itamaraty publicou a Série de Mapeamentos de Ambientes Promotores de Inovação no Exterior (BRASIL, 2025), porém, infelizmente, esses documentos raramente citam a existência ou avaliam a situação da diáspora científica brasileira em seus países, sendo aquele publicado pela França um dos poucos que apresenta alguns resultados. Desta forma, este trabalho visa preencher a lacuna existente no que tange à disponibilidade de dados e tem como objetivo realizar um levantamento do perfil da diáspora de ECT&I do Brasil na França.

As relações internacionais na área de ECT&I entre Brasil e França apresentam quase um século de história (FRANÇA, 2022), tendo sido fortalecidas ao longo do tempo através de diversos programas e acordos bilaterais de pesquisa e de intercâmbio acadêmico, tais como o CAPES-COFECUB (Campus France, 2025) e o BRAFITEC (CDEFI, 2025). Não obstante, a organização do movimento dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I ali começou desde cedo. A França conta com uma das associações mais antigas de diáspora científica brasileira, a Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros na França, APEB-FR, que completou 40 anos em 2024. A APEB-FR é uma associação

de caráter civil dirigida por gestões eleitas e voluntárias, “de duração ilimitada, sem fins lucrativos, sem vínculos político-partidários” (APEB-FR, 2023), e tem como objetivos incentivar o intercâmbio e promover a produção científica de pesquisadores brasileiros na França (APEB-FR, 2025).

Apesar do histórico de lutas e de apoio dos estudantes e pesquisadores brasileiros promovido pela APEB-FR ao longo do tempo, outras redes foram criadas, tais como PUB Paris, ARBRE, Pour le Brésil, Autres Brésils, BRASA, dentre outras. Cada uma dessas redes foi formada em torno de um interesse específico, seja político, acadêmico ou cultural, o que dispersou o movimento na França e desagregou as ações realizadas por esses brasileiros no país. Recentemente, algumas iniciativas estão sendo realizadas na esperança de (re)agregação desses grupos para uma maior representatividade nas discussões e lutas com a Embaixada e o Governo brasileiros nas questões que impactam direta e indiretamente esses brasileiros na França.

A tendência de união dos movimentos de estudantes e profissionais de ECT&I na França é reflexo de uma iniciativa global de integração entre redes de diáspora mundo afora. Diversas redes foram mapeadas por esse movimento em vários países: França, Alemanha (rede APOENA), Suíça (rede Brasil-Suíça), Japão (ABrJ), Reino Unido (ABEP-UK), Itália (Diaspora Ricercatori), EUA (PUB-NY, PUB Boston, PUB CT, PUB San Diego, PUB Philly, SciBR), Áustria (BRASÖS) e Espanha (APEC); além daquelas com atuação supranacional: BRASA, Núcleo de Vivências, Estudos e Lutas de (Ex-)Bolsistas do Brasil no Exterior e BRAIN. A formação da maioria dessas redes é um fenômeno recente e foi em grande parte fruto da realização de encontros locais entre estudantes e pesquisadores organizados pelas Embaixadas Brasileiras nos diversos países. Muitas delas ainda mantêm estreita relação com os SECTECs das Embaixadas em seus países, tendo sido inclusive reconhecidas como atores importantes do cenário local de inovação na Série de Mapeamentos de Ambientes Promotores de Inovação no Exterior (BRASIL, 2025).

A partir da formação desse movimento de integração, diversos encontros bilaterais e gerais entre as redes e até mesmo eventos voltados para os interesses da diáspora científica brasileira começaram a acontecer. Pode-se citar ainda as conferências recentes para tratar do tema, tais como o “I Congresso Internacional sobre Migração e Diáspora Acadêmica Brasileira”, realizado em 2022, o “Colóquio Diásporas Científicas e Colaborações Internacionais: Os Brasileiros no Exterior”, em 2024, e o “28o Seminário Acadêmico Internacional APEC: Diáspora Científica e a Diversidade Cultural na Pesquisa”, em 2024.

Em 2024, a APEB-FR completou 40 anos de existência e, nessa ocasião, diversas ações de celebração foram realizadas pela gestão, tais como o Colóquio Acadêmico, realizado em Paris; o IV Encontro da Diáspora de ECT&I do Brasil na França, realizado na Maison du Brésil, em Paris, e coorganizado entre a associação e a Embaixada do Brasil em Paris; e o I Encontro da BRACEF, realizado no Brasil coorganizado pela associação com participação através da sua representação no Brasil. O tema de um dos painéis do Encontro da Diáspora, apresentado pelo autor deste trabalho, versou sobre a história da APEB-FR

e seu papel na França e no cenário internacional. Nessa ocasião, os resultados de uma pesquisa estatística realizada com três conjuntos de dados sobre o perfil do estudante e profissional brasileiro de ECT&I na França foram apresentados.

O primeiro conjunto de dados é proveniente de uma pesquisa documental histórica feita com os arquivos digitalizados da associação. Na edição 12 do informativo Nouvelles APEB, publicado em meados de 1993 (APEB-FR, 1993), o artigo nomeado “Banco de Dados APEB-FR” foi encontrado, contendo um levantamento realizado pela diretoria da associação com dados do cadastro histórico existente à época, do contato direto com os associados e das listas de bolsistas enviadas pela CAPES e pelo CNPq à associação. A análise de dados ali apresentada, representando um total de 1512 entradas, se focalizava na forma e na agência de financiamento, na modalidade de estudos/aperfeiçoamento buscada e na área do conhecimento. Como, neste trabalho, o foco está no perfil do estudante e profissional brasileiro de ECT&I na França e, dado que as formas de financiamento se alteraram muito ao longo do tempo, reproduziremos aqui apenas as duas últimas partes. Paralelamente, uma análise estatística foi realizada na base de dados mais atual de associados, entre 2014, quando as associações passaram a ser feitas através de formulário online Google Forms, e 2024, totalizando 445 entradas. Neste formulário, ainda disponível no site da APEB-FR não tendo sofrido muitas alterações desde sua publicação original, encontram-se diversas questões, das quais se escolheu como foco para este trabalho: as demográficas ligadas à idade e gênero, a área de atuação e o interesse na França. Por fim, integram-se a esse conjunto de dados, aqueles coletados através do formulário de inscrição do evento realizado no fim de 2024, com a presença de 96 pesquisadores brasileiros radicados majoritariamente em Ile-de-France (departamento que contém Paris). Destes, apenas 22 (23%) eram associados à APEB-FR, o que significa que há pouco cruzamento entre esses dados e os anteriores. Questões como a origem no Brasil, o local de residência na França, o retorno ao Brasil num futuro próximo e colaborações existentes, forma de financiamento, dentre outras, estavam presentes nos formulários dos dois últimos conjuntos de dados, mas as respostas a elas não foram utilizadas neste trabalho

As Figuras 1 e 2 apresentam o lado mais demográfico da análise do perfil da diáspora, onde percebemos os recortes de gênero e de idade dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França para os dois conjuntos de dados mais recentes, uma vez que não foram encontrados resultados para a análise realizada na década de 1990. Em relação ao gênero, percebe-se uma presença mais importante das mulheres, tanto no histórico integrado da associação, 61,0% (Figura 1a), quanto no evento realizado no fim de 2024, 65,5% (Figura 1b). A Figura 1c mostra, porém, que a tendência de domínio do gênero feminino vem se reduzindo nos últimos anos, onde percebe-se um equilíbrio maior no número de associações à APEB-FR por homens e mulheres

Figura 1: Distribuição dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França por gênero obtidos: (a) com a totalização dos associados da APEB-FR no período 2014-2024 e (b) no evento de 2024. (c) é a distribuição temporal (barras) dos dados apresentados em (a) e contém também a evolução do número de associados da APEB-FR (linha). A escala do gênero lê-se no eixo da esquerda e a dos associados no eixo da direita. *As opções relacionadas a outros gêneros contabilizaram menos de 0,5% dos resultados e não são apresentadas.

Em termos etários, percebe-se um predomínio de estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I com idade mais avançada (> 35 anos), com maior frequência para aqueles entre 35 e 50 anos, nos dois conjuntos de dados. Entretanto, percebe-se que o perfil dos associados da APEB-FR vem mudando e se tornando mais jovem nos últimos anos, com um aumento daqueles com idade entre 25 e 35 anos (Figura 2c). Além disso, nota-se que um grande êxito foi obtido em atrair estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I com idade abaixo dos 25 anos para o evento de 2024 (Figura 2b), atestando sua presença no cenário da diáspora na França.

Figura 2: Distribuição de idade dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França obtidos: (a) com a totalização dos associados da APEB-FR no período 2014-2024 e (b) no evento de 2024. (c) é a distribuição temporal dos dados apresentados em (a).

A Figura 1c apresenta a evolução temporal do número de associados da APEB-FR ao longo dos últimos 10 anos (atualizados até 07 de outubro de 2024), mostrando um decréscimo importante no passado mais recente. Esta observação aliada àquela da presença dos estudantes mais jovens no território francês, sem associação à APEB-FR mas possivelmente com filiação a outros grupos, corrobora a percepção do autor de que a formação de outras redes pode ter ajudado na dispersão do movimento de estudantes e pesquisadores brasileiros na França.

A Figura 3 apresenta os resultados do estudo à questão do interesse acadêmico na França. Os três conjuntos de dados mostram uma atração particularmente alta para a realização do doutorado no território francês, desde, ao menos, a década de 1990. A graduação e o mestrado aparecem com uma representação minoritária nos dados históricos da APEB-FR, o que não é necessariamente verdade para o evento de 2024, que contou com a presença de mais jovens. Interessantemente, percebe-se uma evolução na quantidade de profissionais brasileiros de ECT&I que vêm para a França para realizar seu pós-doutorado e para trabalhar como pesquisador e/ou professor. Tanto os dados do evento de 2024 (Figura 3c) e a evolução histórica dos associados da APEB-FR (Figura 3d) corroboram esse fato, que pode estar ligado à agravação das situações socioeconômica e política brasileiras nos últimos anos, uma das motivações capturadas no estudo de Carneiro (2024a).

Figura 3: Interesse acadêmico dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França obtidos: (a) no estudo da APEB-FR de 1993, (b) com a totalização dos associados da APEB-FR no período 2014-2024 e (c) no evento de 2024. (d) é a distribuição temporal dos dados apresentados em (b).

Por fim, são apresentados, na Figura 4, os dados sobre a área do conhecimento de atuação dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França de acordo com os três conjuntos de dados estudados. Apesar de, à primeira vista, os três resultados (Figura 4a-c) parecerem não apresentar uma tendência clara, uma primeira observação que salta aos olhos é a grande fatia da área interdisciplinar nos dados do evento de 2024 (Figura 4c), a maior de todas com 31,3% do total. O caráter interdisciplinar é, de fato, algo mais recente na área da pesquisa científica e não apareceu nos dados de 1993. Já no formulário de

associação da APEB-FR, essa opção existia explicitamente desde a sua publicação. Nos dados do evento de 2024, porém, ele foi categorizado quando o inscrito escolheu mais de uma opção de área de atuação no formulário. Para poder avaliar com mais clareza esse ponto nesse último conjunto de dados, resolveu-se detalhar a distribuição da opção “Interdisciplinar” no gráfico de pizza subjacente ao lado do principal na Figura 4c. Dessa forma, então, confirma-se, a grande predominância das áreas de ciências humanas, linguística, letras e artes e ciências sociais aplicadas, que é a tendência observada tanto no histórico integrado quanto na distribuição temporal dos associados da APEB-FR (Figuras 4-b e d). Desta última, percebe-se ainda que apenas essas três áreas do conhecimento contribuem com mais de 75% dos associados em toda a série histórica registrada.

Figura 4: Distribuição dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I na França por área do conhecimento obtidos: (a) em 1993, (b) com a totalização dos associados da APEB-FR no período 2014-2024 e (c) no evento de 2024. (d) é a distribuição temporal dos dados apresentados em (b).

É interessante observar que as áreas do conhecimento eram mais amplamente representadas no início da série histórica das associações e que elas eram muito mais equilibradas na década de 1990. As razões para isso restam uma questão a ser estudada e fogem do escopo deste trabalho, mas, apesar de a França estar cada vez mais consolidada no cenário internacional nas áreas exatas e de engenharia, ela sempre foi e ainda é muito reconhecida pelas questões políticas e sociais e pela força da sua formação acadêmica nessas áreas do conhecimento. Desta forma, o estereótipo acadêmico francês pode acabar induzindo o estudante brasileiro a uma percepção de que o país é pouco atrativo para as outras áreas do conhecimento, que acabam buscando em outros destinos internacionais, tais como os EUA e a Alemanha, a base para sua formação nas áreas exatas e tecnológicas.

Este trabalho visou traçar o perfil dos estudantes e profissionais brasileiros de ECT&I no território francês utilizando três conjuntos de dados razoavelmente independentes: (1) de uma pesquisa realizada pela diretoria da APEB-FR no início da década de 1990, (2) da análise dos formulários de associados da APEB-FR ao longo de uma década (2014-2024) e (3) dos formulários de inscrição no evento IV Encontro da Diáspora de ECT&I do Brasil na França, no fim de 2024. Como resultado global, pode-se dizer que o/a brasileiro/a que vem para a França com fins acadêmico-científicos é: do gênero feminino com idade entre os 35 e 50 anos que realiza seu doutorado nas áreas de ciências humanas, linguística, letras e artes e ciências sociais aplicadas. Porém, da análise temporal da última década e dos dados pontais do evento de 2024, pôde-se perceber uma maior presença de estudantes jovens e, ao mesmo tempo, uma migração de profissionais de ECT&I de idade mais avançada com fins de trabalho e a manutenção da preferência pelas áreas do conhecimento majoritariamente representadas, mas com uma maior interdisciplinaridade entre elas e as outras.

Após traçar este perfil, diversas questões se abrem e irão requerer mais pesquisas para sua total compreensão, ficando como uma contribuição para a perspectiva deste trabalho, tais como: (a) por que a França atrai tantas estudantes e pesquisadoras brasileiras nas áreas humanas e sociais, apesar de já consolidada no cenário internacional como uma potência tecnológica? (b) o número de associados da APEB-FR vem se reduzindo ao longo dos últimos anos por conta de uma minoração global do número de estudantes e pesquisadores vindo para a França ou a dispersão em outras redes contribuiu para esse fenômeno? (c) há uma percepção externa da comunidade acadêmica brasileira na França de que a APEB-FR seja um espaço majoritariamente para aqueles/as com idade mais avançada das áreas humanas e sociais, impedindo uma maior empatia com a associação e impulsionando a formação de outras redes? (d) como o conhecimento desses brasileiros que passam e/ou se instalam na França e em outros países pode ser mais bem aproveitado pelo Brasil? (e) que políticas públicas poderiam permitir que esses brasileiros/as contribuam de forma efetiva para o desenvolvimento da sociedade brasileira mesmo fora do país?

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APEB-FR, 1993. “O que é o banco de dados – APEB?”. Nouvelles APEB, 12, Paris, França, 1993.

_____, 2023. “Estatuto Social da APEB-FR”. Disponível em: <http://www.apebfr.org/blog/wp-content/uploads/2023/11/2023-04-17-Estatutos-APEB-FR.pdf>. Acesso em 22/03/2025.

_____, 2025. Site da APEB-FR: <https://www.apebfr.org/blog/>
Araújo, Galber Rodrigues e Lima, Melissa Caldeira Brant de Souza, 2021. “Mapeamento da Diáspora Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação na Áustria, na Eslováquia e na Eslovênia”. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/invest-export-brasil/exportar/conheca-os-mercados/pesquisas-de-mercado/estudo-de-mercado.pdf/austria.pdf> Acesso em 09/03/2025.

BRASIL, Embaixada do Brasil em Portugal, 2023. “Mapeamento da Diáspora Científica Brasileira em Portugal”. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-lisboa/setor-de-ciencia-e-tecnologia-sectec/mapeamento-da-diaspora-cientifica-brasileira-em-portugal>. Acesso em 09/03/2025.

_____, Ministério Das Relações Exteriores, 2024. “Comunidades brasileiras no exterior: Ano-base 2023”. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/portal-consular/BrasileirosnoExterior2023.pdf>. Acesso em 09/03/2025.

_____, Ministério Das Relações Exteriores, 2025. “Série de Mapeamentos de Ambientes Promotores de Inovação no Exterior”. Disponível em <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/ciencia-tecnologia-e-inovacao/serie-de-mapeamentos-de-ambientes-promotores-de-inovacao-no-externo>. Acesso em 22/03/2025.

Braun, Júlia, 2025. Artigo da BBC Brasil: “Migração de brasileiros ultracapacitados cresce nos EUA em meio à alta de deportações nos últimos anos”. Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4gpkrijr1yo>. Acesso em 09/03/2025.

Campus France, 2025. “Le programme COFECUB”. Disponível em: <https://www.campusfrance.org/fr/cofecub>. Acesso em 23/03/2025.

Carneiro, Ana Maria, 2020. “Diáspora brasileira de ciência, tecnologia e inovação: panorama, iniciativas auto-organizadas e políticas de engajamento”. *Idéias*, Campinas, SP, v.11, 1-29, e020010.

_____, 2024a. “Diáspora científica: levantamento inédito ajuda a entender quem são e o que sentem os pesquisadores que deixaram o Brasil”. *The Conversation*. Disponível em: <https://theconversation.com/diaspora-cientifica-levantamento-inedito-ajuda-a-entender-quem-sao-e-o-que-sentem-os-pesquisadores-que-deixaram-o-brasil-237710>. Acesso em 09/03/2025.

_____, 2024b. “Metodologia para localizar e seguir a diáspora científica: abordagem multimétodos”. Em: 9º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria. Brasília, Brasil.

CDEFI, 2025. “Les programmes de mobilité Internationale”. Disponível em: <http://www.cdefi.fr/fr/activites/les-programmes-de-mobilite-internationale>. Acesso em 23/03/2025.

FRANÇA, Embaixada da França no Brasil, 2022. “França-Brasil: A ciência como caminho para a sustentabilidade”. Disponível em: <https://br.ambafrance.org/Franca-Brasil-A-ciencia-como-caminho-para-a-sustentabilidade>. Acesso em 09/03/2025.

Granja, Cintia Denise, 2021. “O programa Ciência sem Fronteiras e a falha sistêmica no ciclo de políticas públicas”. *Ensaio: aval. pol. públ. educ.* 29 (110).

McManus, Concepta. “Mapping the Brazilian Scientific Diaspora: Migration Patterns of PhDs in Global Mobility”. *bioRxiv*. Disponível em: <https://doi.org/10.1101/2024.04.22.590567>. Acesso em 09/03/2025.

Marques, Fabrício, 2017. Artigo para a Revista Pesquisa Fapesp: “O fim do Ciência sem Fronteiras depois de R\$ 13 bilhões investidos em bolsas no exterior”. Disponível em <https://portal.sbpcnet.org.br/noticias/o-fim-do-ciencia-sem-fronteiras-depois-de-r-13-bilhoes-investidos-em-bolsas-no-exterior/#:~:text=Dados%20compilados%20pela%20Capes%20mostram,encerrarem%20todas%20as%20bolsas%20vigentes>. Acesso em 09/03/2025.

Moura Leite, Neto, 2023. Entrevista com Ana Maria Carneiro em artigo publicado no Science Arena: “O outro lado da fuga de cérebros”. Disponível em: <https://www.sciencearena.org/entrevistas/o-outro-lado-da-fuga-de-cerebros/>. Acesso em 09/03/2025.

PUB Paris, 2023-presente. Podcast do PUB Paris com uma série de entrevistas e palestras de membros da diáspora brasileira de ECT&I: “PodPUB, o podcast do PUB”. Disponível em: <https://open.spotify.com/show/6NEMJtWp00H2YSXEd7Rg11>. Acesso em 09/03/2025.

Sugimoto, Cassidy, 2017. “Scientists have most impact when they’re free to move”. *Nature* 550, 29-31.